

DIE ROLLE DER FRÜHFORDERUNG BEIM FREMDSPRACHENLERNEN.

Bektosheva Hakima

Lehramtsstudent am Staatlichen Fremdspracheninstitut Samarkand

Zusammenfassung: Sprachenlernen ist einer der wichtigsten Bereiche in der menschlichen Gesellschaft. Sprache als Kommunikationsmittel in der natürlichen Umwelt (in der Familie, in der Gemeinschaft) oder organisiert (im Unterricht) können praktisch erworben werden. Das Wissen über Sprachphänomene wird theoretisch untersucht. Die Kenntnis einer Sprache, insbesondere der Mehrsprachigkeit (Polyglossie), ist in unserer Zeit zunehmender internationaler Beziehungen wichtig gewinnt große Bedeutung.

Schlüsselwörter: Deutsche Sprache, methodische Methoden, didaktische Spiele, wirksame Ziele; interaktive Methoden.

Interesse der Studierenden am Bildungsprozess an der Methodik des Fremdsprachenunterrichts, Die Frage „ihrer tatsächlichen Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen“ wird immer akuter. Denn die Hauptaufgabe beim Erlernen einer Fremdsprache sind Muttersprachler Die Fähigkeit zur Kommunikation wird in der Schule oft nicht erreicht. Studenten Einige von ihnen haben nicht genug Interesse am Erlernen einer Fremdsprache Es gibt Gründe, warum es die Aufgabe jedes Lehrers ist, „die Schüler zum Unterricht zu bringen“. Interesse stets aufrechterhalten und steigern“. Erregen Sie die Aufmerksamkeit von Schulkindern Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, sind nicht standardisierte Lehrformen – sie sind „Studenten“. Erregt Aufmerksamkeit, steigert das Interesse an der Wissenschaft und eine bessere Beherrschung des Stoffes Zu den atypischen Unterrichtsformen zählen Exkursionsunterricht, Themenunterricht, didaktische Spiele und natürlich Gruppenarbeit. Wird hier immer beliebter Aktive Methoden des Sprachunterrichts sind wichtig. Im aktuellen phonologischen System der deutschen Sprache machen Monophthonge und Diphthonge 45 Prozent aus (16 Vokalphoneme und 3 Diphthonge); Konsonantensystem 18 Konsonantenphoneme und 2 Konsonanten besteht aus Ton. Alle Phoneme sind hinsichtlich des Entstehungsorts, der Methode und der Aussprache wechselseitig unterscheidet sich, hat bestimmte Eigenschaften. Der Begriff Spracherfahrung ist eine in europäischen Sprachen veröffentlichte Methodik. Es ist in der Literatur kaum zu finden, da es in russischen (gemeint ist die Russische Föderation), englischen, deutschen und französischen Schulen existiert Beim Erlernen einer Fremdsprache wird die einzige Muttersprache berücksichtigt. Usbekistan in der Schule im Hinblick auf die integrierte Spracherfahrung der Muttersprache und der Zweitsprache sowie der Fremdsprache selbst Denken ist angemessen.

Die grammatikalische Konstruktion ist ein analytisches und synthetisches Merkmal zeichnet sich aus durch Zum Beispiel Geschlecht und Übereinstimmungsformen in Substantiven, hauptsächlich analytisch, Numerus und die Kategorie wird synthetisch ausgedrückt. Dies ist bei anderen Wortgruppen der Fall wird auch im Ausdruck von Formen beobachtet. Der Hauptsatztyp ist der verbzentrierte Satz ran. Nicht die Verwendung von Partizipien, die aus zusammengesetzten Verben in der entfernten Position in ran ausgedrückt warden Es ist ein Merkmal der deutschen Sprache. Das System der Wortbildungswerkzeuge ist gut entwickelt; Es wird häufig verwendet, um ein Substantiv (hauptsächlich einen Begriff) durch Hinzufügen eines Wortes zu bilden. Wörterbuch enthält originale deutsche Wörter aus Latein, Französisch, Italienisch, Englisch und anderen Sprachen Es gibt auch viele Lehnwörter. Die Schrift basiert auf lateinischen Grafiken Die österreichische und die schweizerische Variante des Deutschen sind von der deutschen Variante abgeleitet unterschiedliche Verwendungen der Literatursprache und ihre Beziehung zu Dialekten

und Umgangssprache unterscheiden sich voneinander hinsichtlich. Zu den atypischen Unterrichtsformen zählen Exkursionsunterricht, Themenunterricht, didaktische Spiele und natürlich Gruppenarbeit. Wird hier immer beliebter Aktive Methoden des Sprachunterrichts sind wichtig. Aktive Lernmethoden - „Um die Studierenden zu ermutigen, bei der Bewältigung des Lernstoffs aktiv nachzudenken und zu üben „sind ermutigende“ Methoden. N.M. Kleimenova stellt fest, dass „empirisch gewonnen“ wurde Wissen ist das tiefgreifendste und tiefgreifendste". Daher, um eine Fremdsprache effektiv zu unterrichten den Unterricht anders zu gestalten, die Aufmerksamkeit der Schüler und vor allem der Sprache zu erregen. Es ist offensichtlich, dass es notwendig ist, unabhängiges Lernen zu fördern.

Die Rolle von Spielen im Unterricht und die dafür vorgesehene Zeit hängen von einer Reihe von Faktoren ab: a) Ausbildung von Studenten; b) untersuchtes Material; c) spezifischer Zweck und Bedingungen des Unterrichts. Wenn das Spiel als Trainingsübung zur anfänglichen Stärkung verwendet wird, dann unterrichten Sie es Es können 20-25 Minuten eingeplant werden. Zukünftig wird dieses Spiel 3-5 Minuten dauern ist möglich und dient der Wiederholung des Gelernten sowie der Entspannung im Unterricht. Beliebte Lehr- und Lernmethoden der deutschen Sprache im Forschungsprozess, das Internet Ressourcen genutzt wurden. Im Prozess des Verfassens des Artikels erfolgt eine theoretisch-deduktive Schlussfolgerung, Analyse und Prinzipien der Synthese und Rationalität wurden verwendet. Die Aufgabe des Lehrers liegt bei jedem Schüler Schaffung von Bedingungen für den praktischen Erwerb der Sprache, indem jedem Schüler seine eigene Aktivität gegeben wird und ist es ihnen zu ermöglichen, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. ist die Wahl der pädagogischen Methoden. Lehrer Die Aufgabe besteht darin, die Wissensaktivität des Schülers im Prozess des Fremdsprachenunterrichts zu aktivieren. Kollaborativer Unterricht, Projektmethodik, Einsatz neuer Informationstechnologien, moderne pädagogische Technologien wie Internetressourcen für den Einzelnen im Bildungsprozess Um einen fokussierten Ansatz umzusetzen, werden die Fähigkeiten der Kinder und ihr Lernen berücksichtigt die Bildung unter Berücksichtigung des Niveaus und der Beherrschung zu individualisieren hilft. sorgt für Differenzierung.

Der Deutschunterricht ist nicht nur ein Spiel. Vertrauen zwischen Lehrer und Schülern und Die Leichtigkeit der Kommunikation ergibt sich aus der Spielumgebung. Der Lehrer und die Schüler nutzen das Spiel lädt zu ernsthaften Gesprächen ein und bespricht alle realen Situationen. Das Spiel ist Deutsch hilft, die kognitive Aktivität der Schüler beim Sprachenlernen zu entwickeln. Er ist moralisch prinzipiell, macht die Arbeit freudig und kreativ. „Einsatz von Spielen im Fremdsprachenunterricht“ Früher war es mein methodisches Fach, mit dem ich mich seit mehreren Jahren beschäftige. Das permanente Ziel meiner Arbeit: die kognitive, motivierende Unterstützung der Studierenden didaktische Spiele zur Aktivierung der Aktivität... Natürlich spiele ich jeden Tag Spiele Ich benutze es nicht, sagt Erst die Arbeit, dann das Spiel. Deshalb habe ich sie oft zu Beginn der Unterrichtsstunde zum Aufwärmen des Vestibularapparates oder am Ende der Unterrichtsstunde ich benutze Die Spiele, auf die ich Sie aufmerksam mache, heißen „Fremd in der Schule“. „Sprachen“ aus alten Zeitschriften, aus dem Internet sowie aus eigener Erfahrung. Hoffnung Ich hoffe, dass meine Kollegen sie bei ihrer Arbeit nützlich finden werden. Interesse am Erlernen der deutschen Sprache wecken und dann aufrechterhalten Jeder weiß, wie schwierig es ist, im Wettbewerb der vergangenen Jahre zu bestehen – das ist die englische Sprache, ihr Anspruch Ohne Zweifel. Mit dem Internet im Deutschunterricht mit Oberstufenschülern Entwicklung methodischer Arbeitsmethoden In den letzten Jahren haben viele Lehrer

Kollaborative Lehrmethodik, die Teil der Projektmethode in der Praxis ist nutzen immer mehr. Bildung von Interesse am Erlernen der deutschen Sprache und Dann weiß jeder, wie schwierig es ist, im Wettbewerb der vergangenen Jahre auf Englisch zu bleiben Sprache, ihr Bedarf steht außer Frage ... Internet im Deutschunterricht mit Oberstufenschülern Entwicklung methodischer Methoden für die Arbeit mit In den letzten Jahren haben viele Lehrer ihre eigenen Die Methodik des kooperativen Lernens, die Teil der Projektmethode ist, wird zunehmend in der Praxis eingesetzt verwenden mehr.

VERWEISE:

1. Shomansurov Shorasul „Fremdsprachenunterricht in der Vorschulerziehung moderne Methodik – in der chinesischen Erfahrung“ 2018.
2. Shaikhislomov, N. (2020). Probleme der Soziolinguistik: Die Sprache des Status. in Usbekistan in Wissenschaft und Bildung, 3, (S. 279-281).
3. M. Kholdorova, N. Fayziyeva, F. Rikhsittilayeva. „HILFE BEIM UNTERRICHT EINER FREMDSPRACHE.“ NUTZUNG VON Mächten» Taschkent: TDPU benannt nach Nizomi, 2005 O'.
4. Hoshimov, I. Jakobow. „TECHNOLOGIE DES DEUTSCHEN SPRACHENUNTERRICHTS“ (Studienführer) Taschkent: „Sharq“-Verlag, 2003;
5. Bekmuratova U. B. „Innovative Technologien im Fremdsprachenunterricht.“ Zusammenfassung zum Thema Nutzung. Taschkent – 2012